

O ENSINO DA NATAÇÃO E OS BENEFÍCIOS PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR EM CRIANÇAS

Deixe um comentário / Artigos científicos, Edição 108/Mar22 – Volume 26 / Por Revista NovaFisio

Para consultar o DOI deste artigo, entre no site <https://www.doi.org/> e no local indicado, digite: **10.5281/zenodo.6349964** e clique em SUBMIT.

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Autoras:

Dalva Antônio de Oliveira

Jhessy Lorraine Herculano Lacerda

RESUMO

Toda criança tem suas individualidades que precisam ser respeitadas, requerendo uma atenção em particular para seu desenvolvimento psicomotor. Porém, se a criança não estiver em prática de atividades físicas regularmente, suas habilidades intelectuais serão prejudicadas. O objetivo desse trabalho é destacar como a aplicação da natação pode auxiliar na manutenção do processo de aprendizagem das crianças, trata-se da evolução da inteligência de forma global. Este trabalho se caracteriza como uma revisão bibliográfica, com a finalidade qualitativa e preliminar. As informações obtidas serão pesquisadas e verificadas, através de artigos científicos consultados em pesquisas eletrônicas por meio da internet, monografias e teses relacionados ao tema proposto. Como: SCIELO, Google acadêmico, Biblioteca virtual acadêmica e outros sites conceituados. Pesquisa iniciada em setembro de 2021, com término previsto para dezembro do mesmo ano.

PALAVRAS-CHAVE: Natação; Benefícios; Desenvolvimento Psicomotor; Crianças.

1.2 INTRODUÇÃO

A Natação é uma prática esportiva que pode ser praticada com mínimas restrições e por pessoas de qualquer faixa etária. Portanto fica evidente a associação da natação com a qualidade de vida, seus benefícios com índices baixos de lesão fazem com que a natação seja um esporte praticado por todas as idades, indicado desde aos recém-nascidos até aos idosos (MARTINS; MONTE, 2011). Ela é considerada um dos esportes mais completos, como afirmam os autores Wilkie e Kelvin (1984) apud Junior e Santiago (2003): “A natação é muitas vezes considerada como um dos desportos mais saudáveis.”

A natação, além de proporcionar vários benefícios físicos, também é importante para o desenvolvimento afetivo-social, formação cognitiva, a inteligência e a personalidade da criança. Dessa forma, a natação é um desporto essencial para crianças em progresso de desenvolvimento, que contribui para a consolidação maturacional da criança, o fortalecimento da musculatura, equilíbrio, orientação espacial e coordenação motora ampla. (RAIOL, 2010; De MELO 2020).

O processo de desenvolvimento da criança é muito importante, pois definirá seus progressos para a vida adulta. Partindo dessa premissa, vale ressaltar que o desenvolvimento das habilidades de uma criança pode ser bem desenvolvido através de técnicas aplicadas por exercícios físicos. Neste contexto, esse trabalho feito através da natação. Como forma educativa para manutenção da saúde física e mental da criança. Nesse sentido o meio líquido segundo Barbosa (2007) tem a possibilidade de oferecer diversas formas de movimento.

Esta pesquisa se justifica pela funcionalidade da pratica de natação que é um exercício físico que tem sido, atualmente, muito indicado por profissionais da saúde, para pessoas que possam praticar, sem restrições ou com restrições mínimas, associados aos cuidados corretos, desde o nascimento até o fim da vida.

Dessa forma, o ensino da natação é uma ferramenta bastante completa para que favorece a formação física e psicomotora da criança, onde os exercícios podem ser aplicados de maneira lúdica de teorias comprovadamente eficazes para melhor desenvolvimento na prática do esporte e das habilidades motoras da criança.

Ao planejar o ensinamento de uma criança, é indispensável analisar que todo esse processo terá efeito permanente em sua formação, portanto, nessa fase é necessária uma avaliação criteriosa para identificar a necessidade de cada indivíduo e, melhorar seu comportamento com a finalidade de trabalhar gradualmente seu amadurecimento.

A natação destaca, dentre outros, pelo fato de auxiliar na prevenção de incidentes por afogamentos, que é uma problemática por causa da falta de incentivo no qual toda criança deveria

saber nadar. A natação por sua total importância na qualidade de vida de modo geral, poderia ser pensada a inserção como ensino obrigatório a todas as crianças. Além disso, existe a questão da segurança: uma criança que aprende a nadar precocemente tem menos chance de se afogar (Félix, 2015).

O objetivo principal da presente pesquisa fundamenta-se na apresentação dos benefícios que a prática da Natação proporciona para o desenvolvimento psicomotor e as capacidades físicas de crianças. Como ele contribui para o desenvolvimento psicomotor e das capacidades físicas de crianças, quais benefícios são desenvolvidos no âmbito afetivo-social e para a formação cognitiva da criança, além de descrever a dinâmica dos treinos e seus educativos.

2.2 METODOLOGIA

A finalidade deste artigo é a elucidação sobre o ensino da natação e seu impacto no desenvolvimento de crianças pontuando as principais atividades referentes realizadas afim de garantir o melhor aprendizado e capacitação da criança. Como tal atividade colabora em todos os âmbitos da vida infantil a sua repercussão na vida adulta.

Utilizando-se do método de revisão bibliográfica, nesse projeto foram utilizadas revistas online acerca da temática abordada, além de sites e plataformas confiáveis e verificáveis que discorram sobre o assunto, de modo que, seja possível relatar, esclarecer e debater sobre a natação no ensino e na vida de crianças que a praticam, além de abordar todo histórico evolutivo desse esporte.

A construção deste artigo se deu pesquisado em livros, artigos e monografias, em sites de pesquisas como: SCIELO, Google acadêmico, Biblioteca virtual acadêmica e outros sites conceituados, no período de 1990 –2021, com a finalidade de avaliar os benefícios relacionados no desenvolvimento físico e psicomotor que a natação proporciona para as crianças.

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A NATAÇÃO

A percepção da natação como um esporte não é a inicial, ou seja, a percepção do ato de nadar é primordialmente ligado ao ato de sobrevivência, como a pesca, travessias para outras regiões recortadas com cursos de água de extensa largura (LEWIN, 1979). A definição para o ato ou ação de nado é: “transladar-se uma pessoa ou animal na água, ajudando-se dos movimentos necessários e sem tocar o solo nem outro apoio” (REAL ACADEMIA ESPANHOLA, 1997).

De modo geral, uma definição básica para a natação é a capacidade de movimentar o corpo de forma a produzir movimento de sustentação ou locomoção dentro de um ambiente líquido, em suma a água, e essencialmente exercendo força, através dos movimentos, contra uma força natural, como a água parada ou correntezas (SAAVEDRA, ESCALANTE E RODRIGUEZ, 2003).

No entanto, apesar de se encontrar envolvido nesse meio durante a vida intrauterina, o ato de nadar não é uma habilidade motora muito natural do ser humano. Por isso, para alguns alunos, é comum a manifestação do medo quando se inicia o aprendizado mesmo em partes rasas da piscina. (ROSSI et al. 2009; SILVA, SANTOS, 2013).

Ao se reconhecer a natação com uma atividade desportiva, o significado ganha um novo sentido, de modo que se passa a compreender o ato de nadar como uma ação com objetivo de deslocamento de um ponto a outro, da forma mais rápida que se possa dentro de um ambiente aquático, e isso através de movimentos de propulsão realizados pelo corpo, com os braços e as pernas, possibilitando a quebra da resistência causada pela água em contato com o corpo (ROSSI et al. 2009; SILVA, SANTOS, 2013).

Como pratica desportiva, a natação não foi muito recorrente no início, não sendo muito relatada, principalmente nas olimpíadas (RODRÍGUEZ, 1997). Os relatos são originados essencialmente de treinamentos militares e como método na recuperação de atletas (JARDÍ, 1996). Em Roma, os relatos mais antigos que são referentes a natação são associados a recreação como o aproveitamento de termas que chegavam a 70m de comprimento (LEWILLIE, 1983).

3.2 A NATAÇÃO E O CORPO HUMANO

A natação traz inúmeros benefícios para saúde dos seus praticantes, tais como podemos destacar a melhora da circulação sanguínea, na respiração, correção de problemas ortopédicos e posturais decorrentes de alterações na coluna vertebral, atividade sem impacto para controle e diminuição da obesidade. (SCHIL, 1999; CARDOSO RIBAS ET AL., 2019).

Mansolo (1986) aponta ainda mais benefícios provenientes da natação:

[...] desenvolvimento cardiocirculatório e respiratório; correção e manutenção da postura e prevenção de desvios da coluna vertebral; aumento do volume sanguíneo e muscular do organismo; maior desenvolvimento motor geral (coordenação e ritmo); estimulação endócrina dos processos digestivos e metabólicos; terapia para portadores de bronquite asmática (através do fortalecimento da musculatura responsável pela expiração); recuperação e reabilitação de deficientes físicos e pós-operatório; alívio das tensões e profilaxia da fadiga mental e física; condicionamento físico, autoconfiança e preservação da vida humana no meio líquido (autopreservação e salvamento); desenvolvimento harmônico do físico e da estética (MANSOLO, 1986, p.2).

De acordo com estudos relacionados ao desenvolvimento motor infantil, a natação assegura um desenvolvimento equilibrado à uma criança exercitando-a, desde tenra idade, com movimentos reiterados. Dessa forma, a interação ao meio aquático atribuirá à criança “autonomia”, melhorando a coordenação motora e possibilitando-a de andar precocemente (FIORI et al., 2019).

A natação é uma atividade que treina o coração e a circulação, mantendo, durante um longo período, sua elasticidade e juventude, conservando-o em boa forma. Desse modo, a natação, segundo Damasceno (2012, p.16) proporciona inúmeros benefícios: “hipertrofia auricular e ventricular; aumento do volume (coração de atleta); baixa da pressão sanguínea sistólica; aumento da pressão sanguínea diastólica; elasticidade dos vasos; maior capilarização.”

Segundo Correa e Massaud (1999):

A natação vem contribuindo de forma notável para o desenvolvimento das faculdades humanas, sendo também um importante instrumento pedagógico. Essa atividade favorece o processo de socialização dos jovens ao acostumá-los a orientarem sua conduta de acordo com um sistema de regras gerais: estimula o entusiasmo pela superação de dificuldades, seja ele guiado pelo espírito competitivo ou pelo desejo de vencer pessoalmente um desafio físico ou intelectual; e representa em qualquer idade, uma forma de exercitar e aperfeiçoar a própria capacidade física, psíquica e intelectual, além de uma saudável forma de diversão (CORREA e MASSAUD, 1999, p.174).

3.3 A NATAÇÃO NA INFÂNCIA

A natação na fase inicial, ainda quando bebe, atua como motivador em diversos aspectos, auxilia no desenvolvimento neuromotor, ao associar os movimentos dos membros principalmente em sincronia. Permite uma maior conquista de equilíbrio fora d'água antes mesmo de dar os primeiros passos, aumenta a capacidade respiratória e ainda é um mecanismo de defesa, uma vez que a criança aprende a nadar a água não se torna mais um ambiente inimigo (MELO et al. 2020).

A natação, na perspectiva de ensino infantil, não se limita ao ato de nadar apenas, mas para que esse também seja contribuinte no seu processo de evolução psicomotor, podendo ser considerado um instrumento eficaz na aplicação de educação física ao ser humano, além de excelente ferramenta de aprendizagem organizacional (RODRIGUES, 2007).

A natação não é importante somente no desenvolvimento da parte física como também é essencial para o desenvolvimento da personalidade e da inteligência, visto que crianças que adere,

a esportes em meio líquido ainda em fase de aprendizado, na infância propriamente dita, obtém um maior rendimento no processo de alfabetização durante a pré escola. (MOREIRA, 2009).

Outros estudos ainda apontam que entre os três e quatro anos, é que se encontra a melhor fase do desenvolvimento motor infantil, fala e parte de necessidades fisiológicas para o movimento voluntário, sendo então o momento ideal para estímulos das habilidades e potencialidades, de forma favorável e positiva para o crescimento infantil (CAVALCANTI, 2019)

3.4 O ENSINO DA NATAÇÃO

No ensino da natação, os exercícios devem ser aplicados, de forma coesa, respeitando a faixa etária de cada aluno, sendo assim, recomenda-se dividir os grupos com níveis semelhantes e desenvolvimento maturacional igual (LIMA, 1999; DE PAULA MACEDO, 2009).

O ensino da natação, em turmas com alunos de faixa etária entre 6 e 8 anos, as atividades devem ser ministradas com bastante motivação e de maneira lúdica e com exercícios com fundamentação, visando o desenvolvimento da coordenação motora e as habilidades aquáticas dos alunos. Portanto, mesmo aplicando atividades de forma lúdica, deve-se cobrar, de forma moderada, o detalhe técnico, respeitando a individualidade de cada aluno e sem comparações com outros alunos. (MASSAUD e CORRÊA, 2004; DE PAULA MACEDO, 2009).

Com a prática da natação desde a infância, segundo Correa e Massaud (1999) a formação do indivíduo acontecerá tanto no nível social como no nível biológico. A natação para a primeira infância propicia a aquisição de sentimento de confiança, respostas adaptativas mais adequadas, exercitação das destrezas motoras, conhecimento e domínio progressivo do corpo, socialização entre outros aspectos (BRANDÃO, 1984; DAMASCENO, 1997).

4.2 CONCLUSÃO

A natação é, claramente, uma excelente ferramenta. Quando na mão de profissionais capacitados a criança em fase de aprendizado e crescimento é um recipiente vazio pronto para ser preenchido com uma vasta gama de conhecimento e aprendizado sobre as capacidades do próprio corpo. Tudo é novo e pode ser facilmente gravado em suas memórias.

Assim, utilizar a natação como tática de aprendizado não só estimula a capacidade física da criança como também possibilita o aprendizado em diversas outras áreas, como a cognição, a inteligência, a memória, a socialização, além de formar caráter e personalidade ao ser confrontado por regras e comportamentos necessários durante o aprendizado.

Os professores que inserem ou tem a possibilidade de inserir em seu quadro de atividades, a natação, encontra uma forma de aplicar conhecimento, disciplina e exercício físico tudo em uma

só atividade, quando trabalhada com o estímulo competitivo é possível até mesmo descobrir possíveis atletas.

É ideal que sejam implementadas normativas ou diretrizes que possibilitem cada vez mais o uso da natação como atividade curricular e que assim seja possível ampliar o leque de aprendizado, capacitação e oportunidades.

5.2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, G. S. **Estratégias motivacionais: possibilidades de inclusão do lúdico no processo ensino aprendizagem da natação**. Monografia apresentada à Universidade Estadual Paulista – Campus de Bauru, como requisito parcial para obtenção do título de licenciado em educação física, Bauru, 62 p., 2007 (acesso em 23 de novembro de 2021).

BÔSCOLO, Ester F. M.; SANTOS, Leandro M.; OLIVEIRA, Sonia L. de. Natação para Adultos: A Adaptação ao Meio Aquático Fundamentada no Aprendizado das Habilidades Motoras Aquáticas Básicas. **Revista Educação**. v.6, n.1, 2011.

BRANDÃO, J, S. **Desenvolvimento psicomotor da mão**. Rio de Janeiro: Editora Enelivros; 1984.

DAMASCENO, L. G. Natação para bebês dos conceitos fundamentais à prática sistematizada. 2º edição, Rio de Janeiro: **Sprint**, 1997.

CORREA, C. R. F.; MASSAUD, M. G. Escola de natação: montagem e administração, organização pedagógica do bebê a competição. 1ª Ed. Rio de Janeiro: **Sprint**, 1999.

DAMASCENO, Leonardo Graffius, 1960 – Oficina de docência de práticas aquáticas: natação / Leonardo Graffius Damasceno. – Vitória: UFES, Núcleo de Educação Aberta e a Distância, 2012.

DE MELO, Janaína Magda Pinto et al. **Benefícios da natação para crianças e adolescentes**. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 8, p. 62511-62519, 2020. (acesso em 21 de setembro de 2021)

DE PAULA MACEDO, Nathália et al. Natação: o cenário no ciclo I do Ensino Fundamental nas escolas particulares. **Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte**, v. 6, n. 1, 2009.

FELIX, J.R.P, (2015). Pedagogia da natação: um mergulho para além dos quatro estilos. Rev. bras. Educ. Fís. Esp., São Paulo, v. 20, n.1, p.5-14, jan./mar. (acesso em 23 de novembro de 2021).

LIMA, W. U. Ensinando Natação. São Paulo: **Phorte Editora**, 1999.

MARTINS, Caio C.; MONTE, Adilson A. M. Natação e Flexibilidade: Revisão de Literatura. **Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**. São Paulo, v.5, n.26, p.111-117. mar – abr. 2011.

MASSAUD, M. G.; CORRÊA, C. R.; Natação na idade esc. Natação na idade escolar. Rio de Janeiro: **Sprint**, 2004.

RAIOL, P; RAIOL, R. A importância da prática da natação para bebês. **Lecturas, Educación Física y deportes**. v.15, n.150, 2010.

RIBAS, P.C; et al. (2019). Efeito da natação sobre a postura corporal de adolescentes. **Vivências**, v.15. n.29. p115-130. <https://doi.org/10.31512/vivencias.v15i29.64>

RODRÍGUEZ, L. História da natação e evolução dos estilos. **Natação, Saltos e Water-polo**, 1997.

SCHIL, P. Benefícios da natação para a saúde. **POOL-LIFE,Revistada Piscina**. São Paulo: Adgraf, v. l.15, n. 50, p. 18-19, maio/agos. 1999.

SIGMUNDSSON H, Hopkins B. Baby swimming: explorando os efeitos da intervenção precoce nas habilidades motoras subsequentes. **Saúde da Criança Dev**. 2010 maio;36(3):428-30. doi: 10.1111/j.1365-2214.2009.00990. x. Epub 2009 ago. 31. 19719766.

SILVA, Alexsando Oliveira, et al. Fatores motivacionais que justificam a prática da natação por adolescentes e adultos, **EFDeportes.com, Revista Digital**. Buenos Aires – Año 18 – N° 182 – Julio de 2013. (acesso em 21 de setembro de 2021). Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd182/a-pratica-da-natacao-por-adolescentes-e-adultos.htm> HYPERLINK “<https://www.efdeportes.com/efd182/a-pratica-da-natacao-por-adolescentes-e-adultos.htm>”scentes-e-adultos.htm. Acesso em: 15/12/2021

WILKIE, David; KELVIN, Juba. **Iniciação a natação**. Presença/Lisboa, 1984. (Acesso em 30 de agosto de 2021)

ZAMBELLO, Aline Vanessa et al. **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico**. organizador: Thiago Mazucato. Penápolis: FUNEPE, 2018.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica de Fisioterapia de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

Grupo: **Fisio.app Fisio.market FisioBúzios**

Copyright © 2022